

вакцинации. Поэтому в настоящее время нами проводятся исследования по разработке безблистерной антирабической приманки с включением вакцинного вируса в ее массу. Предварительные опыты показали перспективность таких приманок.

Список использованных источников

1. Зыбицкер, Д. Е. Бешенство и его профилактика / Д. Е. Зыбицкер, Н. А. Ковалев. – Минск : Урожай, 1968. – 200 с.
2. Ковалев, Н. А. Экспериментальное изучение некоторых путей передачи бешенства : 7-й докл. совет. ученых к XIX Всемир. вет. конгр. / Н. А. Ковалев, В. А. Седов. – М., 1971. – С. 113–115.
3. Ковалев, Н. А. Изменение нервных клеток и волокон центральной нервной системы кошки в инкубационном периоде бешенства / Н. А. Ковалев, А. И. Ювченко, А. С. Шашенко // Архив патологии. – 1973. – № 9 (35). – С. 22–25.
4. Ковалев, Н. А. Вопросы диагностики и пути усовершенствования лабораторной диагностики и специфической профилактики бешенства : автореф. дис. ... д-ра вет. наук. – Витебск. – 1975. – 32 с.
5. Ковалев, Н. А. Вирусы и прионы в патологии животных и человека / Н. А. Ковалев, П. А. Красочко. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 426 с.
6. Ковалев, Н. А. Разработка и изучение эффективности вакцины из штамма вируса 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ для иммунизации животных против бешенства / Н. А. Ковалев, Д. В. Бучукури, М. М. Усень // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. аграр. навук. – 2007. – № 2. – С. 80–87.
7. Ковалев, Н. А. Противоэпизоотическая эффективность вакцины из штамма вируса бешенства КМИЭВ-94 для пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства / Н. А. Ковалев, Д. В. Бучукури, М. М. Усень // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. аграр. навук. – 2009. – № 3. – С. 86–91.

УДК 619:577.21:001.891.53:579:636.2

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ *Mycoplasma bovis* И *Mycoplasma bovigentialium* НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

В. В. Кожуховская, младший научный сотрудник
Е. В. Печура, кандидат ветеринарных наук
Н. А. Безбородова, кандидат ветеринарных наук
О. С. Зайцева, кандидат ветеринарных наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Резюме. Исследования выполнены методом ПЦР в лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. В период с 2019 по 2022 г. исследовано 396 проб из 18 сельскохозяйственных организаций Уральского региона. В результате лабораторных исследований установлено, что в 5,5 % биопроб от животных присутствовали геномы *Mycoplasma bovis* (3,3 % проб) и *Mycoplasma bovigentialium* (2,3 %).

В образцах от абортировавших коров в 44,4 % случаев присутствовал генетический материал *Mycoplasma bovigentialium*, а в 38,4 % проб выявлено ДНК *Mycoplasma bovis*. В биологических пробах от телят присутствовали геномы *Mycoplasma bovis* в 61,5 % случаев, а также *Mycoplasma bovigentialium* – в 55,5 %. Данные, полученные в результате лабораторного исследования методом ПЦР, позволяют сделать выводы о циркуляции микоплазменных инфекций в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovigentialium*, ПЦР, ДНК.

Summary. The studies were performed by PCR in the Laboratory of Molecular Genetic Research of the Federal State Budgetary Scientific Institution Urfa Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Between 2019 and 2022 396 samples from 18 agricultural organizations of the Ural region were

studied. As a result of laboratory studies, it was found that the genomes of *Mycoplasma bovis* (3.3 % of samples) and *Mycoplasma bovis genitalium* (2.3%) were present in 5.5% of animal bioassays.

The genetic material of *Mycoplasma bovis genitalium* was present in samples from aborted cows in 44.4 % of cases, and *Mycoplasma bovis* DNA was detected in 38.4 % of the samples. In biological samples from calves, the genomes of *Mycoplasma bovis* were present in 61.5 % of cases, as well as *Mycoplasma bovis genitalium* – in 55.5 %. The data obtained as a result of a laboratory study using the PCR method allow us to draw conclusions about the circulation of mycoplasma infections in agricultural enterprises of the Ural region.

Keywords: cattle, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis genitalium*, PCR, DNA.

Введение. Организмы рода *Mycoplasma* принадлежат к классу *Mollicutes* и характеризуются небольшим размером генома и отсутствием собственных ферментных систем, позволяющих синтезировать клеточную стенку. Это позволяет определять их как простейшие и наименее самовоспроизводящиеся, свободно живущие вне микроорганизма формы жизни [2, 4, 8].

Отсутствие клеточной стенки у микоплазм затрудняет распознавание этих патогенов иммунной системой животных, вследствие чего иммунный ответ выражен слабо. Кроме того, большинство антибиотиков, которые действуют на клеточные стенки бактерий, в случае с возбудителями микоплазмоза не эффективны [1, 2, 6].

Существует множество видов микоплазм, имеющими разную степень влияния на крупный рогатый скот, в том числе: *Mycoplasma (M) bovis*, *M. bovis genitalium*, *M. californicum*, *M. bovirhinis*, *M. bovoculi*, *M. leachii* (ранее *Mycoplasma sp. bovine group*), *M. dispar*, *M. canis*, *M. canadense*, *M. alkalescens*, *M. arginini* и *M. wenyonii* [2, 7].

В настоящее время *M. bovis* и *M. bovis genitalium* признаны одними из наиболее важных и часто выделяемых видов микоплазм, вызывающих заболевания у крупного рогатого скота во всем мире [1–3].

У взрослых животных и телят микоплазменная инфекция проявляется в виде пневмоний и артритов, у коров возбудитель может вызывать вульвовагиниты, эндометриты, маститы, бесплодие [3, 4, 8].

Экономические потери от микоплазмоза на животноводческих предприятиях складываются из преждевременной выбраковки животных, снижения молочной продуктивности коров, недополучения приплода и падежа молодняка [5]. Основными причинами, сдерживающими оздоровление и защиту популяций крупного рогатого скота от микоплазменной инфекции, является отсутствие эффективных вакцин и методов лечения, а также тенденция к увеличению устойчивости возбудителя к противомикробным препаратам [3, 7]. В связи с чем необходим постоянный лабораторный анализ распространения микоплазмоза среди популяции крупного рогатого скота для контроля и предотвращения вспышек заболеваний на территории животноводческих ферм Уральского региона [1, 2].

Материалы и методы. Исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России по теме 0532-2021-007 ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Методами ПЦР в период 2019–2022 гг. было исследовано 396 проб биоматериала от коров и телят из 18 сельскохозяйственных организаций Уральского региона.

В работе исследовали: молоко; соскобы с влагалища у коров; кусочки плаценты; смывы из носоглотки телят; кусочки паренхиматозных органов от абортированных плодов; посмертно от павших телят – пораженные суставы.

При проведении дифференциальных лабораторных исследований использовали набор для выделения ДНК «Diatom DNA Prep 200» (компания ООО «ИзоГен», Москва) набор на определение видоспецифичных микоплазм у коров *Mycoplasma bovis* и *Mycoplasma bovis genitalium* (ООО «ИДС», Москва). Амплификацию в режиме реального времени проводили с применением оборудования QuantStudio 5 (США).

Результаты исследования. При лабораторном исследовании методом ПЦР 396 проб биологического материала от крупного рогатого скота, в 22 пробах (5,5 %) были обнаружены геномы возбудителей *Mycoplasma bovis* – 3,3 %, *Mycoplasma bovis genitalium* – 2,3 % (рис. 1).

Рис. 1. Виды микоплазм, выделенных в образцах биологического материала от крупного рогатого скота Уральского региона ($n = 396$)

Рис. 2. Виды биологических проб от крупного рогатого скота с присутствием ДНК *Mycoplasma bovis* ($n = 13$)

Рис. 3. Виды биологических проб от крупного рогатого скота с присутствием ДНК *Mycoplasma bovis genitalium* ($n = 9$)

Геном возбудителя *Mycoplasma bovis* был обнаружен в пробах биологического материала от коров, абортировавших на разных сроках беременности (38,4 %), а также от телят (61,5 %). ДНК *Mycoplasma bovigenitalium* была выявлена в 44,4 % случаев у абортировавших коров и 55,5 % случаев у телят.

ДНК *Mycoplasma bovis* чаще всего выделяли из смывов с влагалища коров (38,4 %) и носоглотки телят (30,7 %). В 23,2 % случаев ДНК микоплазмы была обнаружена в биоматериале пораженных суставов от павших телят и в 7,7 % проб паренхиматозных органов от абортированных плодов (рис. 2).

Геном *Mycoplasma bovigenitalium* чаще был выделен из смывов с носоглотки телят – 55,6 %, реже из смывов с влагалища коров и из суспензии паренхиматозных органов от абортированных плодов – 22,2 % (рис. 3).

Заключение. В результате проведенных исследований методом ПЦР в поступивших 396 пробах от коров и телят были обнаружены геномы микоплазм в 5,5 % биоматериала. Установлено наличие ДНК двух видов: *Mycoplasma bovis* – 3,3 %, *Mycoplasma bovigenitalium* – 2,3 % от числа исследованных проб.

В образцах от абортировавших коров в 44,4 % случаев присутствовала ДНК *Mycoplasma bovigenitalium*, а в 38,4 % биоматериала – ДНК *Mycoplasma bovis*. В биологических пробах от телят присутствовали геномы *Mycoplasma bovis* в 61,5 % случаев, *Mycoplasma bovigenitalium* в 55,5 % случаев.

Данные, полученные в результате лабораторного исследования методом ПЦР, позволяют сделать выводы о циркуляции микоплазменной инфекции двух видов в скрытой и латентной формах среди поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона.

Список использованных источников

1. Безбородова, Н. А. Детекция ДНК эмерджентных инфекции, как инструмент мониторинга за распространением и циркуляцией *Mycoplasma bovis* и *Mycoplasma bovigenitalium* у крупного рогатого скота на территории Уральского региона / Н. А. Безбородова, А. П. Порываева, Е. Н. Шилова [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2021. – № 6. – С. 13–15. – DOI 10.33861/2071-8020-2021-6-13-15.
2. Донник, И. М. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных / И. М. Донник, И. А. Шкуратова // Вестн. Рос. акад. наук. – 2017. – Т. 87, № 4. – С. 362–366.
3. Донник, И. М. Структура условно-патогенной микрофлоры на животноводческих предприятиях различного профиля / И. М. Донник, А. С. Кривоногова, Н. Б. Мусихина [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2019. – № 5. – С. 18–21.
4. Красиков А. П., Алексеева И. Г. Комплексная диагностика инфекционных болезней крупного рогатого скота // Электрон. науч.-метод. журн. Ом. ГАУ. – 2015. – № 1. – С. 9.
5. Печура, Е. В. Значение лабораторных исследований в системе эпизоотологической характеристики и оптимизации эпизоотологического надзора за острыми респираторными вирусными инфекциями крупного рогатого скота / Е. В. Печура, О. Г. Петрова, А. П. Порываева и др. // Вет. фармакол. вестн. – 2020. – № 4 (13). – С. 151–158.
6. Порываева, А. П. Методы клинико-лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота / А. П. Порываева, Е. В. Печура, И. В. Вялых [и др.] // Вопр. нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2017. – № 3. – С. 55–58.
7. Шкуратова, И. А. Программы контроля инфекционных факторов, влияющих на репродуктивную функцию высокопродуктивных молочных коров / И. А. Шкуратова, Е. Н. Шилова, О. В. Соколова, М. В. Ряпосова // Ветеринария и кормление. – 2020. – № 2. – С. 54–57. – DOI 10.30917/АТТ-VK-1814-9588-2020-2-13.
8. Шкуратова, И. А. Программы контроля инфекционных факторов, влияющих на репродуктивную функцию высокопродуктивных молочных коров / И. А. Шкуратова, Е. Н. Шилова, О. В. Соколова [и др.] // Ветеринария и кормление. – 2020. – № 2. – С. 54–57.